

ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН СЎНГ ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ҲАРАЖАТЛАРИ ТАРИХИ

Дусчанов Расулжон Рахимбаевич

ЎЗМУ, Тарих факультети, доцент в.б. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621136>

Ҳар бир давлатнинг молиявий ва иқтисодий базаси бу бюджет, бюджет базаси—даромад, даромад базаси—солиқ, солиқ базаси—халқ ва ишлаб чиқариш ҳисобланади. Шунинг натижасида давлатнинг ҳаражат қисми шаклланади ва белгиланади.

Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб Ўзбекистон ССРнинг Иккинчи жаҳон урушидан кейин 1946 йилдаги давлат бюджети ҳақида тўхталсак, шу йилги бюджетдаги даромад—2.686.174 минг сумни, давлати ҳаражати миқдори бир хил суммада белгиланган [ЎзМА, 11-15-варақлар].

1946 йилда давлат ҳаражати иккита асосий тоифага бўлиниб, булардан биринчиси, А—халқ хўжалиги бўлиб, бунинг ўзи учга бўлинган, 1) Саноат—Республика Министрлар Совети ҳузуридаги саноат қурилиш материаллари бош бошқармаси, Республика Министрлар Совети ҳузуридаги Балиқ саноати бош бошқармаси, Гўшт ва сут маҳсулоти министрлиги, Озиқ-овқат саноати министрлиги, Тўқимачилик саноати министрлиги, Енгил саноат министрлиги, Маҳаллий саноат министрлиги, Республика Министрлар Совети ҳузуридаги маҳаллий ёқилғи саноат бошқармаси, Республика Министрлар Совети ҳузуридаги кинофикация бошқармаси ва Шаҳар ва районлар саноатлари кирган. Булар ҳаражатнинг—16 % ини ташкил қилган. 2) Қишлоқ хўжалигига—Ўрмон хўжалиги, Ер ишлари, Чорвачилик, Сув хўжалиги министрликлари ва Собик Дон ва Чорвачилик халқ хўжалиги совхозлари каби соҳаларнинг ҳаражатга ажратмалар—13 % ини, 3) Халқ алоқалари, 4) Республика Министрлар Совети ҳузуридаги Йўл бош бошқармаси, 5) Республика Министрлар Совети ҳузуридаги Архитектура ишлари бўйича бошқарма, Савдо министрлиги, Коммунал хўжалик министрлиги, Транспорт автомобил министрлиги, Соғлиқни сақлаш министрлиги Колхоз бозорларини Кўчириш ва ободонлаштири ҳамда Халқ хўжалиги бўйича бошқа ҳаражатлар китирилган. Ҳаражатнинг А) тоифасига 11 соҳа ҳаражати белгиланган. Булар жами ҳаражатнинг—34,6 % ини, Б) тоифага—маориф, соғлиқни-сақлаш, жисмоний тарбия, социал таъминот ва бошқалар билан бирга 15 соҳа бўйича ҳаражат—65,4 % и социал маданий тадбирларга берилган. Бунда давлат ҳаражатининг катта улуши, маориф—34,4 %, соғлиқни-сақлаш—15,9 % и ажратилган [ЎзМА14-15-варақлар]. Бу даврда даромаддан кўра ҳаражатлар соҳа нуқтаи назардан 26 тани ташкил қилган, лекин ҳаражат ва даромадлар бир хил миқдорда маблағ белгиланган. Ҳаражатдаги катта улуши маориф саҳосига тўғри келганлиги архив ҳужжатларида келтирилган.

1960 йилдаги Ўзбекистон ССРнинг давлат бюджетининг ўзига хос жиҳатларига эътибор берилса, даромад—10.311.619 минг сумни, ҳаражат—10.200.961 минг сум [ЎзМА, 1-7-варақлар.] қилиб белгиланиб, шу йилдаги давлат бюджетидagi даромаднинг фарқи 110.658 минг сумни, давлат даромадида 6.966.286 минг сумни солиқлар улушига тўғри келиб, бу даромаднинг 67,5 % ини ташкил қилган. 1960 йилги даромадлар асосий кўрсаткичлари—хўжалик ташкилотлар ва корхона фойдаларидан даромадлар, корхона ва ташкилотлардан даромад солиғи, аҳолидан солиқлар, маҳаллий солиқлар, бож ва йиғимлар ташкил этган.

Ўзбекистон ССРнинг 1965 йилги давлат бюджети, 1964 йил 23 декабрда Олий Совет сессиясида қабул қилинган. Унда даромад—1.842.681 минг, харажат—1.840.486 минг бўлиб, 2195 минг сум миқдоридан даромадга кўпроқ маблағ ажратилган. Архив ҳужжатларидаги маълумотларга кўра, давлат даромадларини 4 та чароққа бўлиб тақсимлашганлиги, ундан биринчи—22,5 %, иккинчи—23,5 %, учинчи—25,5 %, тўртинчи—28,5 % [ЎзМА, 10-23-варақлар.] қилиб ажратилган. Харажатларнинг кам қисми биринчи чоракда, кўпроқ қисми тўртинчи чоракка тўғри келган.

1970 йилдаги давлат харажати учун 2.763.428 минг сум [ЎзМА, 5-7-варақлар.] маблағ ажратилган. Давлат харажати соҳалар бўйича 5 та турга бўлинган, биринчи ўринда қурилиш ва саноат бўйича—18 та соҳа киритилиб, улардан 11 та министрлик ҳамда бош бошқарма ва бошқармалардан иборат бўлиб, бунга харажатнинг 9,5 % и сарф қилинган. Геология министрлиги харажатдаги улуши 40 % дан ортиғини, Кимёвий саноат бошқармасига 21 % яқини тўғри келган. Иккинчи ўринда Қишлоқ хўжалиги бўйича—7 та соҳага давлат харажатининг 17 % дан ортиқ маблағи ажратилган. Улардан асосий харажатни Қишлоқ хўжалиги министрлигига—47 %, Сув хўжалиги ва мелиорации министрлиги—45 % ини ташкил қилган бўлса, қишлоқ хўжалиги бўйича харажатнинг 92 % шу иккита соҳага қолган 8 % и бошқа соҳаларига сарф қилинганлиги архив ҳужжатларида келтирилган. Учинчиси Транспорт ва алоқа бўйича—2 % тўғри келган. Тўртинчи ўринда Халқ хўжалиги молиялаштириш—11 соҳага ажратилиб, давлат харажатининг 43 % га яқини шу турга ажратилган. Коммунал хўжалик министрлиги 23 % га яқини сарфланиб, бошқа соҳаларга катта маблағ ажратилмаган. Бешинчи ўринда Социал-маданий тадбирлар—6 та соҳани буларга давлат харажатининг 53 % ини ташкил этиб, тўлиқ давлат харажати билан таҳлил қилинганда маориф—28,5 %, соғлиқни сақлаш—13 %, ижтимоий таъминот—9 % харажат улишидаги рақамларга гувоҳ бўлинди. Булардан ташқари давлат ҳокимияти, бошқарув ва суд органлари, Министрлар Советининг заҳира фондлари ва бошқалар ташкил этган.

Мустақиллик эълон қилингунга қадар Ўзбекистон бир ёқлама иқтисодиётга—марказга бутунлай қарам, издан чиққан иқтисодиётга эга бўлган. Бу даврга келиб давлат бюджети тақчиллиги 80 % га яқин бўлиб, иттифоқ давлат бюджети субвенсиялари ҳисобидан қопланган. Ўзбекистон давлат бюджетининг бунда аҳволга тушиб қолиши сабабларидан айримларини кўрсатиб ўтамиз. Иттифоқда давлат корхоналари икки тоифага бўлинган булар:

1) бевосита марказга бўйсинадиган йирик корхоналар (масалан В.Р.Чкалов номидаги Тошкент авиация бирлашмаси каби муҳофа мақсадларидаги маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган корхоналар), Тошкент самолёт заводи 1932 йилда Москва вилоятининг Химки шаҳрида ташкил этилган. Уруш натижасида 1941 йилда Тошкентга эвакуация қилинган;

2) маҳаллий назоратда бўлган корхоналар.

Биринчи тоифага кирадиган корхоналар фойдаси республика бюджетини четлаб ўтиб, бевосита иттифоқ бюджетига тушар эди. Ўзбекистон Республикаси бюджет даромадлари, асосан иккинчи тоифага кирадиган корхоналар фойдаси ҳисобидан шаклланди [Komolov O.S., Bauyetdinov M.J., Gofurov D.B. 22-bet.].

Давлат харажатларининг шаклланиши даромад билан чамбарчас боғлиқ чунки даромад шаклландандан кейин харажат белгиланган. Харажат даромаддан ортиқча белгиланиши бюджет тақчиллигини юзага келтиради.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR

1. ЎзМА, Р-93-фонд, 15-рўйхат, 901-йиғмажилд, 11-15-варақлар.
2. ЎзМА, Р-93-фонд, 15-рўйхат, 901-йиғмажилд, 14-15-варақлар.
3. ЎзМА, Р-93-фонд, 15-рўйхат, 1912-йиғмажилд, 1-7-варақлар.
4. ЎзМА, Р-93-фонд, 15-рўйхат, 2355-йиғмажилд, 10-23-варақлар.
5. ЎзМА, Р-93-фонд, 15-рўйхат, 3238-йиғмажилд, 5-7-варақлар.
6. Komolov O.S., Bauyetdinov M.J., Gofurov D.B.–Davlat budjeti. Toshkent. Matbaa uyi. 2021 y. 22-bet.